

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Пирниязова Н.В.

и.о. доцент КарГУ

pirniyazovanatalya@gmail.com

Сабурова М.

студентка 4 курса факультет «Искусствоведения» КарГУ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078999>

Аннотация. *Статья посвящена организации процесса непрерывного обучения с применением дистанционной формы обучения. Проанализированы педагогические технологии, лежащих в основе обучения. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение может рассматриваться как самостоятельная форма обучения для реализации непрерывного образования.*

Ключевые слова: *дистанционное обучение, Интернет-технологии, информационная среда, телекоммуникации, синхронное и асинхронное дистанционное обучение.*

Развитие системы непрерывного образования направлено на поддержку компетентностного развития личности, на реализацию концепции развивающего обучения. Концепция непрерывного образования основана на принципах непрерывности, гибкости, быстрой динамике, связанной со сменой потребностей на рынке труда, на реализации концепта образования «не на всю жизнь, а через всю жизнь». Современный человек должен не только обладать неким объемом знаний, но и уметь учиться: искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или иные проблемы, использовать разнообразные источники информации для решения этих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания.

Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной системой XXI века. Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере. Этап ее развития в настоящий момент можно характеризовать как телекоммуникационный.

Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и пространственных рамок.

Система дистанционного обучения позволяет приобрести необходимые навыки и новые знания с помощью персонального компьютера (ПК) и выхода в сеть Интернет. Место расположения ПК не имеет значения, поэтому учиться можно дома, на работе, в on-line классе одного из центров дистанционного обучения, а также в любом другом месте, где есть ПК с подключением к сети Интернет. Это важнейшее преимущество дистанционного обучения перед традиционными формами.

Кроме того, система дистанционного образования дает равные возможности всем людям независимо от социального положения (школьникам, студентам, гражданским и военным, безработными и т. д.) в любых районах страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение информации.

Как и любая форма обучения, дистанционное обучение имеет определенный компонентный состав: цели, обусловленные социальным заказом для всех форм обучения; содержание, также во многом определенное действующими программами для конкретного типа учебного заведения, методы, организационные формы, средства обучения. Последние три компонента в дистанционной форме обучения обусловлены спецификой используемой технологической основы (например, только компьютерных телекоммуникаций, компьютерных телекоммуникаций в комплексе с печатными средствами, компакт-дисками, так называемой кейс-технологией, пр.).

Рассмотрим отличие дистанционного обучения от заочного. Оно состоит в том, что при дистанционной форме обеспечивается систематическая и эффективная интерактивность. Дистанционное обучение строится в соответствии с теми же целями и содержанием, что и очное обучение. Но формы подачи материала и формы взаимодействия учителя и учащихся между собой различны. Дидактические принципы организации дистанционного обучения (принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности, дифференциации и индивидуализации обучения и пр.) те же, что и в очном обучении, но отлична их реализация, которая обусловлена спецификой новой формы обучения, возможностями информационной среды Интернет, ее услугами.

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует рассматривать в общей системе непрерывного образования, предполагая при этом преимущество отдельных ее звеньев.

С другой, дистанционное обучение необходимо различать как систему и как процесс.

Курсы дистанционного обучения предполагают тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее организации, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов, которые должны обеспечивать интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, предоставлять возможность группового обучения. Наличие эффективной обратной связи позволяет ученику получать информацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию. Мотивация – также важнейший элемент любого курса дистанционного обучения.

На данный момент наиболее распространенными являются виды дистанционного обучения, основанные на интерактивном телевидении; компьютерных телекоммуникационных сетях (региональных, глобальных), с различными дидактическими возможностями в зависимости от используемых конфигураций (текстовых файлов, мультимедийных технологий, видеоконференций); сочетании технологий компакт-дисков и сети Интернет [2].

Преимущество обучения, базирующегося на интерактивном телевидении, заключается в его возможности непосредственного визуального контакта с аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя. Его отрицательная сторона состоит в том, что при таком обучении проводится практически обычное занятие, которое построено как по традиционной методике, так и с использованием современных педагогических технологии. Это может быть допустимо только при демонстрации уникальных методик, лабораторных опытов, когда преподаватели, и учащиеся могут стать свидетелями и участниками использования новых знаний, методов в своей области, новых информационных технологий, принять участие в дискуссии.

Данная форма дистанционного обучения интерактивна и может считаться перспективной в системе повышения квалификации и подготовки специалистов. Но в настоящий момент — это чрезвычайно дорогостоящие технологии. Следующий способ организации дистанционного обучения предполагает использование компьютерных телекоммуникаций в режиме электронной почты, телеконференций, информационных ресурсов региональных сетей и сети Интернет [1]. Это самый популярный и не дорогой

способ дистанционного обучения. При его организации предусматривается применение новейших средств телекоммуникационных технологий.

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий, проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников.

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Для веб-занятий используются специализированные образовательные веб-форумы – форма работы пользователей по определенной теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нем соответствующей программой.

Телеконференции проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются почтой в регионы. В основе такой системы заложен метод обучения, который получил название «Природный процесс обучения» (Natural Learning Manner).

Третий способ, предполагает использование компакт-дисков в качестве базового электронного учебника. Он включает в себе большие дидактические возможности для вузовского, школьного образования и для повышения квалификации специалистов. Преимущество компакт-диска в том, что он сочетает в себе следующие свойства: интерактивность, мультимедийность, содержит большой объем информации и за счет этого в значительной степени оптимизирует процесс дистанционного обучения.

В практике использования дистанционного обучения существует ряд преимуществ:

1. Более высокая эффективность профессиональной подготовки по сравнению с вечерней и заочными формами обучения при более низкой стоимости образовательных услуг.
2. Сокращение сроков обучения.
3. Возможности параллельного обучения в российском и зарубежном вузах.

4. Независимость студента от географического расположения вуза.

Любой желающий может получать образование дистанционно. Нет никаких возрастных, территориальных, образовательных, профессиональных ограничений; практически нет ограничений по состоянию здоровья. Студентами дистанционного обучения могут быть не только студенты в традиционном понимании этого слова, но и школьники, а также сотрудники организаций, осуществляющих корпоративное обучение своих специалистов.

Но наряду с преимуществами дистанционной формы обучения, существуют проблемы в ее организации. Так, эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от тех преподавателей, которые ведут работу с учащимися в Интернет [4]. Это должны быть преподаватели с универсальной подготовкой: владеющие современными педагогическими и информационными технологиями, психологически готовые к работе с учащимися в новой учебно-познавательной сетевой среде. Наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно достичь при использовании смешанных методик дистанционного обучения. Термин «смешанное дистанционное обучение» подразумевает, что программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной методики обучения.

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение между преподавателем и учащимся в реальном времени – так называемое off-line общение.

Средством образовательной навигации в данной системе является дистанционное обучение, важным аспектом которого является общение между участниками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение между учащимся и преподавателем происходит удаленно, средствами телекоммуникаций, компьютерных и Интернет-технологий, а также средствами интерактивного телевидения.

Список литературы.

1. Андреев, А. А. Введение в Интернет-образование: учеб. пособие / А. А. Андреев. – М.: Логос, 2003. – 76 с.
2. Пидкасистый, П. И. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения / П. И. Пидкасистый,
3. О. Б. Тыщенко // Педагогика. – 2000. – № 5. – С. 7-12.
4. Полат, Е. С. Дистанционное обучение: каким ему быть? / Е. С. Полат, А. Е. Петров // Педагогика. – 1999. – № 7. – С. 29-34.
5. Преподавание в сети Интернет: учеб. пособие / отв. ред. В. И. Солдаткин. – М.: Высшая школа, 2003. – 792 с.